

I Giardini di Villa Lante, Villa d'Este ed Altri Ancora in Nuove Mappe Topografiche Basate su Spaceborne Digital Elevation Models

Amelia Carolina Sparavigna

Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia
Politecnico di Torino

Si propone l'uso di una nuova serie di mappe topografiche basate sull'elaborazione di dati con Spaceborne Digital Elevation Models, proposta di D. Yamazaki, D. Ikeshima, R. Tawatari, T. Yamaguchi, F. O'Loughlin, J.C. Neal, C.C. Sampson, S. Kanae ed P.D. Bates del 2017, per mostrare la topografia dei giardini di Villa Lante a Bagnaia e di Villa d'Este a Tivoli.

Torino, Ottobre 2021

Un eccellente sito, al link <https://it-ch.topographic-map.com> - sito che si ringrazia moltissimo per lo strumento che mette a disposizione per studio e ricerca - fornisce delle nuove mappe topografiche basate sul lavoro di ricerca di D. Yamazaki, D. Ikeshima, R. Tawatari, T. Yamaguchi, F. O'Loughlin, J.C. Neal, C.C. Sampson, S. Kanae e P.D. Bates. La ricerca è illustrata in un articolo intitolato "A high accuracy map of global terrain elevations", nelle Geophysical Research Letters [1] (si veda anche quanto detto in MERIT DEM, http://hydro.iis.u-tokyo.ac.jp/~yamadai/MERIT_DEM). L'abstract di [1] dice che: "Spaceborne Digital Elevation Models (DEMs) are a fundamental input for many geoscience studies, but they still include non-negligible height errors. Here we introduce a high accuracy global DEM at 3 arcsecond resolution (~90 m at the equator) by eliminating major error components from existing DEMs (NASA SRTM3 DEM, JAXA AW3D DEM, Viewfinder Panoramas' DEM). We separated absolute bias, stripe noise, speckle noise and tree height bias using multiple satellite datasets and filtering techniques. After the error removal, land areas mapped with 2 m or better vertical accuracy were increased from 39% to 58%. Significant improvements were found in flat regions where height errors larger than topography variability, and landscapes such as river networks and hill-valley structures became clearly represented. We found the topography slope of previous DEMs was largely distorted in most of world major floodplains (e.g. Ganges, Nile, Niger, Mekong) and

swamp forests (e.g. Amazon, Congo, Vasyugan). The newly developed DEM will enhance many geoscience applications which are terrain-dependent".

Oltre che per studi di geografia e geofisica, le nuove mappe topografiche possono essere utilizzate per evidenziare la topografia di siti antichi, come ad esempio nei Riferimenti [2,11]. Certamente il campo di applicazione può essere ampliato a varie architetture, e non vi è modo migliore, per illustrarne l'uso, che applicarlo ai giardini con giochi d'acqua. Vediamo quindi due famosissimi giardini italiani, quello di Villa Lante a Bagnaia e quello di Villa d'Este a Tivoli.

La Villa Lante a Bagnaia - storia, architetti, architettura e giardini - è illustrata nella [voce Villa Lante di Wikipedia](#), ove si dice che la villa ha, "assieme a Bomarzo, uno dei più famosi giardini italiani a sorpresa manieristici del XVI secolo". Si dice inoltre che i giardini sono l'attrazione principale di Villa Lante, "specialmente i giochi d'acqua, dalle cascate alle fontane ai grottini sgocciolanti. Questa armonia di acque e la perfezione del suo flusso fu raggiunta solo quando l'architetto [l'ideazione della villa è attribuita a Jacopo Barozzi da Vignola] chiamò a sé, da Siena, uno specialista di architettura idraulica, Tommaso Ghinucci con il compito di supervisionare il progetto idraulico. Fu consultato anche il noto architetto di giardini Pirro Ligorio, ma è il genio di Ghinucci che fluisce e rivive ancor oggi nei suoi giardini".

Wikipedia descrive poi i giardini. Entrando dalla piazza del paese, si trova un parterre perfettamente regolare. Due "casini gemelli stanno su un lato solo mentre gli altri tre lati del giardino sono delimitate da alte siepi di bosso. Nel centro, il piccolo arbusto di bosso è plasmato e modellato a formare motivi decorativi che circondano piccole fontane e sculture. Il tratto più caratteristico di questo parterre è la complessa fontana posta al suo centro, formata da quattro bacini, separati da cammini transennati, con i parapetti decorati con pigne di pietra e urne decorative che intersecano l'acqua".

"Al cuore del complesso, un bacino centrale contiene la celebre Fontana dei Mori del Giambologna: quattro mori, a grandezza reale, disposti a formare un quadrato attorno a due leoni; tengono in alto la montagna araldica sormontata dal getto della fontana in forma di stella, lo stemma dei Montalto. Questo è il punto focale di questa insolita disposizione di casini e parterre. ... [Si sottolinea che] Qui il giardino non è concepito come una mera appendice o a, al più, un complemento, ma è parte integrale dell'originale concezione della villa nel suo insieme".

Dal parterre si arriva al primo dei giardini a terrazza ascendenti dove si trova la Fontana dei Lumini, e successivamente altre fontane, fino a quella sommitale, che è la fontana del Diluvio. "Alla fine si arriva dove tutto sgorga ... la Fontana del Diluvio", come dice il sito bomarzo.net. L'eleganza di Villa Lante, e dei suoi giardini, è perfettamente illustrata dallo storico dell'arte Costantino D'Orazio in [AR, programma RAI](#).

Guardiamo ora la mappa topografica, cortesia di <https://it-ch.topographic-map.com>

Alla fontana del Diluvio si trova, dice Costantino D’Orazio, una sorgente naturale. D’Orazio sottolinea che da taluni, tale sorgente è ritenuta il punto di partenza naturale di tutto il discorso simbolico di Villa Lante.

Dice il sito artinvistaguideviterbo.com che il “giardino doveva corrispondere alle regole di proporzione e di simmetria dell’arte rinascimentale, doveva inoltre comprendere i simbolismi che il giardino all’italiana conteneva. L’acqua che alimenta le fontane scolpite nella pietra lavica locale, proviene da una sorgente naturale dei Monti Cimini e scende a caduta libera, creando un’asse di giochi e di cascate d’acqua attraverso quattro livelli e passando per sette fontane. L’opera idraulica fu affidata al senese Tommaso Ghinucci. La prima parte dei lavori, la costruzione delle fontane del giardino all’italiana e della Palazzina Gambara fu eseguita tra il 1568 e il 1578. Dopo la morte del cardinale avvenuta nel 1587, la costruzione fu portata avanti dal cardinale Alessandro Damasceni Peretti Montalto, nipote di papa Sisto V. Tra il 1590 e il 1612 fu costruita la seconda palazzina, la Palazzina Montalto. Nel frattempo morì anche il Vignola, nel 1573, alla sua attività seguì l’intervento di Pirro Ligorio.”

L’aver menzionato Pirro Ligorio ci porta ad altri giardini, quelli di Villa d’Este a Tivoli. Ligorio lo troviamo nel 1549 a sovrintendere agli scavi di Villa Adriana. Poi, per il cardinale Ippolito d’Este, progettò il suo capolavoro, la Villa d’Este, a Tivoli.

Dei giardini di Villa d’Este e della loro orientazione ne abbiamo parlato in [12].

Fig.3 - I giardini di Villa d’Este a Tivoli, cortesia di Google Maps

Fig. 4 - Mappa topografica, cortesia di <https://it-ch.topographic-map.com> con indicate le quote dei quadrilateri dei giardini di Villa d'Este.

In italiaparchi.it/, si dice che la villa ed il suo splendido giardino vennero realizzati “dall'architetto Alberto Galvani su progetto di Pirro Ligorio, ampliando e trasformando il preesistente convento sede del governatore di Tivoli. Ippolito II d'Este, nominato governatore della città da papa Giulio III a metà del '500 infatti, era abituato allo sfarzo della corte di Ferrara e voleva ricreare un ambiente altrettanto nobile e accogliente in campagna, *sul dolce pendio della "Valle Gaudente"*, fra vigneti ed oliveti”. Nella Figura 4 vediamo proprio tal dolce pendio.

“Per alimentare le numerose fontane del giardino antistante la facciata posteriore del Palazzo, - spiega il sito - fu realizzata una galleria lunga 600 m sotto la città che con delle condutture idrauliche convogliava l'acqua dell'Aniene nella grande vasca posta alla sommità della Fontana dell'Ovato, cosiddetta per la sua caratteristica forma a esedra semicircolare. Il Giardino, vero e proprio capolavoro che incanta da secoli i numerosi visitatori, è articolato fra terrazze e pendii, con 5 assi paralleli che si intersecano ad un centrale posto longitudinalmente, ed è caratterizzato dalla presenza di numerose cascatelle, grotte decorate con mosaici in pietra e bassorilievi, e fontane finemente scolpite, come la Fontana del Pegaso e quella dei Draghi”.

In [12], abbiamo mostrato l'orientamento astronomico dell'asse del giardino. Per discutere la topografia del giardino, si erano usati i profili d'elevazione di Google Earth. Si rimanda quindi a [12] per dettagli e riferimenti.

Di seguito alcuni altri giardini nelle relative mappe topografiche. Ma prima vediamo la vicina Villa Adriana, sempre a Tivoli.

Tivoli, Roma Capitale, Lazio, Italia (41.96092 12.79888)

Fig. 5 - Villa Adriana - https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_Adriana - “L'area prescelta si estendeva tra le valli dei fossi di Risicoli o di Roccabruna ad ovest e dell'Acqua Ferrata ad est, che, riunitisi, si gettano poi nell'Aniene”.

Fig.6 – Villa Adriana, cortesia di Google Maps

Firenze, Città metropolitana di Firenze, Toscana, Italia (43.76987 11.25558)

Fig. 7 - Boboli - https://it.wikipedia.org/wiki/Giardino_di_Boboli

Fig. 8 - Villa Medicea di Castello e Villa Medicea La Petraia,
https://en.wikipedia.org/wiki/Villa_di_Castello e
https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_La_Petraia

Villa Borghese, Roma, Roma Capitale, Lazio, Italia (41.91432 12.48379)

Fig. 9 – Villa Borghese e Villa Medici, Roma,
https://en.wikipedia.org/wiki/Villa_Borghese_gardens e
https://en.wikipedia.org/wiki/Villa_Medici

Many thanks to Yamazaki D., D. Ikeshima, R. Tawatari, T. Yamaguchi, F. O'Loughlin, J.C. Neal, C.C. Sampson, S. Kanae & P.D. Bates [1] for their fundamental work on digital elevation data and models, and many thanks to the excellent web site at link <https://it-ch.topographic-map.com>.

References

- [1] Yamazaki D., D. Ikeshima, R. Tawatari, T. Yamaguchi, F. O'Loughlin, J.C. Neal, C.C. Sampson, S. Kanae & P.D. Bates (2017). A high accuracy map of global terrain elevations. *Geophysical Research Letters*, vol.44, pp.5844-5853, 2017 doi: 10.1002/2017GL072874
- [2] Sparavigna, Amelia Carolina. (2021, May 10). *Mappe Topografiche di Città Italiane di Fondazione Romana o Successiva Colonizzazione*. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4746355>
- [3] Sparavigna, Amelia Carolina. (2021). *La città romana di Vercelli ed una nuova mappa topografica*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4762267>
- [4] Sparavigna, Amelia Carolina. (2021). *The Nolan Street of Pompeii in Chapter VI of Das Templum by Heinrich Nissen*. SSRN Journal.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4899491>

[5] Sparavigna, Amelia Carolina. (2021). Pompei e la sua planimetria in una discussione di Gustav von Bezold. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5035364>

[6] Sparavigna, Amelia Carolina. (2021). Dalla Marzabotto di Francis John Haverfield alla Neapolis di Kainua - Confronto con Napoli e Torino.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5068592>

[7] Sparavigna, Amelia Carolina. (2021). Caponapoli, l'Acropoli di Napoli in Spaceborne Digital Elevation Models. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5068679>

[8] Sparavigna, Amelia Carolina. (2021). La colonia Latina di Cosa - Topografia ed Astronomia. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5068681>

[9] Sparavigna, Amelia Carolina. (2021). The orientation of the plan of Novaesium, a Roman fort on the Rhine. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5075690>

[10] Sparavigna, Amelia Carolina. (2021). La fondazione di Torino come Augusta Taurinorum e la datazione della <https://doi.org/10.5281/zenodo.5175976> colonia romana. Zenodo.

[11] Sparavigna, Amelia Carolina, Alexandria of Egypt and the Archaeoastronomy (June 5, 2021). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3138100> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3138100>

[12] Sparavigna, Amelia Carolina, Winter Solstice and Lunar Standstills in the Gardens of Villa D'Este (September 27, 2016). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2844169> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2844169>